

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2024

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Abduqahhor Absattorovich Raxmonov ABU YUSUF QARASHLARIDA IJTIMOY ADOLAT G'UYASINING FALSAFIY JIHATLARI.....	8
2. Amonov Muhsin Erkinovich YOSHLAR MA'NAVYI QIYOFASINI SHAKLLANISHIDA EKOLOGIK ONG VA IJTIMOY TARMOQLARNING TA'SIRI.....	16
3. Axmedov Sohib Sayimovich JALOLIDDIN RUMIYNING IJTIMOY-FALSAFIY QARASHLARIDA ADOLAT VA TENGLIK MASALALARI.....	21
4. Айматов А.Қ. АБДУЛҲАМИД ЧЎЛПОН ЭСТЕТИК ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ОБЪЕКТИВ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ.....	26
5. Cho'liyeva Vasila Erkinovna FALSAFA TARIXIDA INSON MOHIYATIGA OID QARASHLARNING TARIXIY-FALSAFIY ILDIZLARI.....	31
6. Irgasheva Nurxon Abdullayevna MUNAVVAR QORI MA'NAVYI MEROSIDA SHARQONA MILLIY UYG'UNLIK.....	38
7. Karimov Sanjar Sindorqulovich YOSHLARDA HAYOTIY MAQSADLAR SHAKLLANISHINING IJTIMOY-FALSAFIY MASALALARI.....	44
8. Karimova Ra'no Malikovna KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH - MUSTAQILLIK FALSAFASINING ASOSIY MASALALARIDAN BIRI.....	50
9. Mirzayeva Nigina Olimovna JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSIDA OILA FAROVONLIGI TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
10. Ravshanov Akmal Maxmudovich BAHOUDIN NAQSHBANDNING MARKAZIY OSIYO TASAVVUFI VA TARIQATLARI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI.....	61
11. Raximov Azizbek Bekturdiyevich KITOB VA KITOBXONLIK FENOMENINING ETIMOLOGIK ASOSLARI: IJTIMOY- FALSAFIY TAHLIL.....	65
12. Samanova Shaxlo Boxtiyarovna ANTROPOTSENTRIK EKOLOGIK ETIKA DILEMMASINING EKOLOGIK MUVOZANATGA TA'SIRI.....	70
13. Madinabonu Shukhrat kizi Shamsiddinova, Aziza Nugmanovna Makhmudova, ENGAGEMENT OF MEDICAL STUDENTS IN PROFESSIONAL ETHICAL- DEONTOLOGICAL CULTURE.....	74

14. Teshayev Nutfullo Nasrulloevich YANGI O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHI VA MA'NAVIY YANGILANISHIDA MA'NAVIY OMILLARNING AXAMIYATI (ijtimoiy-falsafiy taxlil).....	79
15. Turayeva Dildora Shuhratovna XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING IJTIMOIIY KOMPRAMISSGA ERISHISHGAGI YO'LLARI.....	85
16. Xudjaqulova Feruza Rahmatovna MAFKURANING TARKIBIIY TUZILISHI VA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI.....	89
17. Аброрхон Асатуллоев РОЛЬ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АБДУРАХМАНА ТАШКАНДИ И АБДУЛЛЫ АВЛОНИ В СОЗДАНИИ ОСНОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА.....	95
18. Ёкубов Сухроб Фирдавсович ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУФИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.....	99
19. Негматова Шахзода Шухратовна, Хайдаров Аслиддин Низамитдинович АНЪАНАВИЙ ИСТЕЪМОЛ МАДАНИЯТИ, НАМОЁН БЎЛИШ СОҲАЛАРИ ВА УНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ АҲАМИЯТИ.....	104

Turayeva Dildora Shuhratovna

SamDu doktoranti,

Samarqand davlat tibbiyot universiteti o'qituvchisi

E-mail : dildoraturayeva865@ mail.com

XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING IJTIMOYIY KOMPRAMISSGA ERISHISHGAGI YO'LLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11397512>

ANNOTASIYA

Mazkur maqolada, xalq bilan muloqot madaniyatining ijtimoiy kompromissga erishishgagi yo'llari yoritilgan. Bugungi kunda barcha davlat organlari faoliyatida "xalq dardiga quloq solish", muammolarni joyida hal etish va xalqni rozi qilish bo'yicha samarali ishlar olib borilmoqda. Inson manfaatlarini ta'minlash uchun, avvalo, odamlar bilan, xalq bilan muloqot qilish, ularning dard-u-tashvishlari, orzu-niyatlari, hayotiy muammo va ehtiyohlarini yaxshi bilish kerak. Insonlarni tinglash, ularning g'am-tashvishlariga sherik bo'lish orqali inson va jamiyat birlashadi. Bizga ma'lumki, o'tgan vaqt davomida rahbarlar xalq ichida yurishga, fuqarolar bilan yuzma-yuz muloqot qilishga, ularning xohish-istaklarini tinglashga o'rgandilar. Bularning barchasi aholi yashash sharoitlarining tubdan yaxshilanishiga, turmushi farovonlashishiga sababchi bo'ldi. Asosiysi, xalqimizning kayfiyati, dunyoqarashi va hayotga bo'lgan mustahkam ishonchi paydo bo'ldi.

Kalit so'zlar: muloqot, san'at, kommunikatsiya, axborot, til, ehtiyoj, ong, nutq, idrok, ehtiyoj, muomala, shaxs, kommunikatsiya, aloqa, jamiyat.

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны способы культуры общения с народом для достижения социального компромисса. Сегодня в деятельности всех государственных органов проводится эффективная работа по «выслушиванию боли народа», решению проблем на месте и угождению народа. Для обеспечения интересов человека, прежде всего, необходимо общаться с людьми, людьми, хорошо знать их боли и переживания, мечты, жизненные проблемы и потребности. Человек и общество объединяются, прислушиваясь к людям и разделяя их заботы. Мы знаем, что за прошедшее время лидеры научились ходить среди людей, общаться с гражданами лицом к лицу, прислушиваться к их желаниям. Все это привело к коренному улучшению условий жизни населения и благополучию их жизни. Главное, что у нашего народа появилось настроение, мировоззрение и крепкая вера в жизнь.

Ключевые слова: общение, искусство, общение, информация, язык, потребность, сознание, речь, восприятие, потребность, поведение, человек, общение, общество

ABSTRACT

This article describes the ways of the culture of communication with the people to achieve social compromise. Today, in the activities of all state bodies, effective work is being carried out on

"listening to the people's pain", solving problems on the spot and pleasing the people. In order to ensure human interests, first of all, it is necessary to communicate with people, people, to know their pains and worries, dreams, life problems and needs well. Man and society unite by listening to people and sharing their worries. We know that during the past time, the leaders have learned to walk among the people, communicate with citizens face to face, and listen to their wishes. All this led to the fundamental improvement of the living conditions of the population and the prosperity of their lives. The main thing is that our people's mood, worldview and strong faith in life have appeared.

Key words: communication, art, communication, information, language, need, consciousness, speech, perception, need, behavior, person, communication, communication, society.

Kirish.

Tarixiy tajriba shundan dalolat beradiki, muayyan jamiyat taraqqiyot jarayonida bir bosqichdan ikkinchi bosqichga o'tishida turmushning barcha sohalarida, xususan iqtisodiyot, ijtimoiyot va siyosatida bo'lgani kabi, g'oyaviy-mafkuraviy sohada ham muayyan muammolarni hal qilish zarurati paydo bo'ladi. Shu bilan birgalikda, har bir jamiyat tarixida shunday burilish davrlari bo'ladiki, bu davrda taraqqiyot yo'lidan borayotgan xalqlar taqdiri uchun nihoyatda muhim strategik maqsadlar va muayyan rivojlanish bosqichiga xos ustuvor tamoyillarni aniqlash hayotiy ehtiyojga aylanadi. O'ziga xos yangi davr, shuningdek, sharoit va vaziyatga aylanib qolgan qarashlar, g'oyalar, munosabatlarini o'zgartirmasdan, ma'lum mafkuraga asoslanmasdan yangi maqsadlar sari qadam tashlay olmaydi. Bu esa yangi tuzum, yangicha qarash, munosabat, mafkurani ishlab chiqishni talab qiladi.

Tarixdan ma'lumki, barcha davrlarda ham voqealar rivojini oldindan ko'rib, zamon talablariga munosib javob bera oladigan va taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish yo'lidan hamda o'z taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish yo'lidan sobitqadamlilik bilan bora oladigan xalqlargina ko'zlagan maqsadlariga yetishi mumkinligidan dalolat beradi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyayevning 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi Farmoni ushbu hayot haqiqatini va hozirgi davr talablarini yaqqol ifodalaydi. Bu farmon asosida shakllanayotgan yangicha tafakkur va zamonaviy dunyoqarashning ma'no-mazmunini xalqimizning istiqloлга erishish jarayoni, O'zbekiston tanlab olgan taraqqiyot modelining mohiyati, uni bosqichma-bosqich amalga oshirish, bu jarayonga xos qonuniyatlar va xususiyatlar bilan bog'liq holda chuqur falsafiy tahlil qilish, yosh avlodning qalbi va ongiga vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'usini singdirishga xizmat qiladi.

Materiallar va metodlar

Prezidentimiz Shavkat Mirziyayevning 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi Farmonida ta'kidlaganidek, "...bugungi kun globallashuv asrida, birinchi navbatda erishgan natijalari bilan kifoyalanmasdan, dunyoda yuz berayotgan tub o'zgarishlar jarayonidagi o'z o'rniga haqqoniy va tanqidiy baho beradigan, davrning tobora ortib borayotgan talablariga uyg'un va hamohang bo'lib qadam tashlaydigan mamlakatgina muvaffaqiyat qozonishi mumkin. Bugungi kunda mamlakatimiz qiyofasida qanday o'zgarishlar yuz berayotgani, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga asoslangan erkin demokratik davlat hamda fuqarolik jamiyatini barpo etish yo'lida qanday yutuq va kamchiliklar qo'lga kiritilayotganligi haqida fikr yuritish jamiyatimizning har bir a'zosini o'yantirayotgan masala desak, mubolag'a bo'lmaydi. Yurtimizda rivojlangan demokratik davlat va inson haq-huquqlari ustuvor bo'lgan fuqarolik jamiyatini barpo etish bilan bog'liq siyosiy faoliyat va islohotlar jadal olib borilmoqda. Yurtboshimiz Shavkat Mirziyayev ta'kidlaganidek: "Fuqarolik jamiyati barpo etish, yurtdoshlarimizning erkinlik va tashabbuslarini, mamlakatimiz ijtimoiy hayotidagi ishtirokini kengaytirish kelgusida ham O'zbekiston siyosiy tizimini rivojlantirishning muhim yo'nalishi bo'lib qoldi". Mamlakatning har tomonlama gullab - yashnashiga kuchli va adolatli fuqarolik jamiyati sharoitida erishish mumkin.

Muhokama va natijalar

Qachonki, xalq manfaatlari birinchi o'ringa qo'yilsa, jamiyat va davlat taraqqiy etiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar xalq manfaatlarini qondirishi, ularning maqsad va muddolaridan

xabardor bo'lishlari uchun ular bilan doimiy ravishda muloqot qilishlari zarur. Zero, hurmatli yurtboshimiz Shavkat Mirziyayev ta'kidlaganidek: “Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak va bu haqiqatni, avvalo, barcha bo'g'indagi rahbarlar yaxshi tushunib olishi kerak. Muhtaram yurtboshimizning bu fenomeni bugungi kunda yurtdoshlarimizning qalbiga chuqur kirib bormoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizda olib borilayotgan demokratik jarayonlarning sifati va natijadorligini tubdan oshirish hamda insonning huquqlari, erkinliklari va manfaatlarini, shu jumladan odamlar hayotining munosib turmush darajasini ta'minlash, ular amalga oshirilishi uchun davlat organlarining roli va mas'uliyatini oshirish, shuningdek, aholi bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yish va ularning orzu-istaklarini ro'yobga chiqarishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Bosh Qomusimizning 2-moddasida, “Davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qiladi. Davlat organlari va mansabdor shaxslar fuqarolar oldida mas'uldirlar” – deyilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, mamlakatimizda davlat organlari va mansabdor shaxslarning oddiy fuqarolar bilan o'zaro muloqotlariga katta e'tibor berilgan. Bu muloqot yordamida barcha yurtdoshlarimizning haq-huquqlari himoya qilinishiga, bir so'z bilan aytganda jamiyatda adolat qaror topishiga katta ahamiyat berilmoqda.

Muhtaram birinchi Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Konstitutsiyamizning loyihasi bo'yicha 1992 yil 8 dekabrda, Oliy Kengashning tarixiy sessiyasida so'zlagan nutqida quyidagi fikrni alohida ta'kidlagan edilar: “Biz so'nggi yetmish yil mobaynida davlatga qaramlik va sig'inish holatida yashadik. Mamlakatning, undagi barcha boyliklarning, mulkning egasi davlat, deb hisoblab keldik. Ana shu masalada ham Konstitutsiyada ham tub burilish yasalgan.

Ya'ni, Asosiy qonunimizga “Davlat, uning idoralari va mansabdor shaxslari jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar”, degan modda kiritilgan. Endilikda inson, uning hayoti, ozodligi, sha'ni, qadr-qimmat va bosh ajralmas huquq hamda erkinliklari muqaddas sanalib, ular davlat tomonidan kafolatlanadi”.

Bizga ma'lumki, hokimiyat va fuqaro munosabatlarini muvozanatda bo'lishini ta'minlanishning omili “demokratiya” hisoblanadi. O'z o'rnida demokratiya fuqarolarning (insonlarning) hokimiyatni boshqarishda faol ishtiroki bilangina cheklanmaydi, balki insonlar erkinligining kafolatlanganligini ham bildiradi. Zero, insonning o'z ichki imkoniyatlarini yuzaga chiqarish sharoitini ham yaratadi. Demokratiya – faqat xalq hokimiyati bo'lib qolmay, u ayni paytda har bir inson, har bir jamoa va butun xalqning o'z mamlakati kelajagi, o'z taqdiri oldidagi mas'uliyati hamdir.

Mamlakatni taraqqiy ettirish, insonlarning o'z erkinliklarini ta'minlanishining katta mas'uliyati har doimgidek davlat rahbariga hamda uning qo'l ostidagi amaldorlarga tushadi. Bu borada fikr yuritgan, Sharq va G'arbda “g'azal mulkning payg'ambari” darajasiga ko'tarilgan musulmon mutaffakirlaridan biri hisoblangan Sa'diy Sheroziyning fikrlariga to'xtalib o'tishni joiz topdim. Sa'diy Sheroziy insonning insoniy fazilatlarini shakllanishida ijtimoiy muhitning roli, ayniqsa, davlatni boshqarib turgan humdorning odilligi, boshqaruvning insof va adolatda asoslanganligi, davlat amaldorlarining ijtimoiy adolat prinsiplariga sadoqati katta ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Sa'diy Sheroziy o'zining “Guliston” asarida mamlakatni boshqarishda isof-u diyonatni qaror toptirish, uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda, mamlakatni boshqarib turgan amaldorlarning hissasi katta ekanligini ta'kidlaydi. Davlatni boshqarib turgan davlat boshlig'i insof va diyonatli rahbarni ajrata bilishi, ayniqsa, rost gapni aytuvchi, sadoqatli, sofdil vazir bilan fitna qo'zg'atuvchi vazirni farqlay bilishi zarur, deb hisoblaydi. Jamiyatni va davlatni boshqarishda podshoning va amaldorlarning shaxsiy namunasi katta ekanligini aytib o'tadi.

Bugungi kunda, mamlakatimizni 2017-2021 yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha “Harakatlar strategiyasi” doirasida o'tgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh qilishga qaratilgan 300 ga yaqin qonun, 4 mingdan ziyod O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari qabul qilindi. Shu bilan birga, inson huquqlarini ta'minlash, davlat organlarining hisobdorligi va ochiqqligini kuchaytirish, shuningdek, jamiyat institutlari, ommaviy axborot institutlarining roli, aholi va jamiyat birlashmalarining siyosiy faolligini oshirish bo'yicha tizimli ish olib bordi. Zero, yurtboshimiz ta'kidlaganidek: “Istiqlol

yillarida erishgan yutuqlarimizga tayanib, milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari dadil qadam qo'ymoqdamiz". Buning isboti tariqasida, jahon miqyosida murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keyingi "Inson qadri" uchun tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash hamda faol fuqorolik jamiyatini shakllantirishga islohotlarning ustuvor yo'nalishlarini belgilash maqsadida 2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi tasdiqlandi.

Xulosa

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda davlatimiz tomonidan xalq bilan muloqot madaniyatining ijtimoiy kompromissga erishishgagi yo'llari ishlab chiqildi. Bugun shiddatkor davr davlat va jamiyat tizimini yanada takomillashtirish, shuningdek, barcha rahbarlarning mas'uliyatini oshirish, hokimiyat organlari bilan xalqning yaqinligini ta'minlashni taqoza etmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan tashkil qilingan Xalq qabulxonalari inson manfaatlarini ustuvorligini ta'minlashning tayanch nuqtasi hamda hokimiyat organlari va xalq o'rtasida ishonch ko'progi bo'lib xizmat qilib kelmoqda.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Qonunlar hujjatlari to'plami, 2017 yil, 6-son
2. Milliy g'oya va O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. Q.Nazarov, A.Safarov, A.Rahmonov, B.Qandov, - T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2019, 37-bet
3. Shavkat Mirziyayev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. (1-tom) Toshkent- "O'zbekiston" 2018, 102 bet
4. Milliy g'oya va O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. Q.Nazarov, A.Safarov, A.Rahmonov, B.Qandov, - T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2019, 28 -bet
5. Shavkat Mirziyayev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. (1-tom) Toshkent- "O'zbekiston" 2018, 102 bet
6. Milliy g'oya va O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. Q.Nazarov, A.Safarov, A.Rahmonov, B.Qandov, - T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2019, 28 -bet
7. Sa'diy Sheroziy. Guliston. Toshkent., 1968, 22-bet
8. Milliy g'oya va O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. Q.Nazarov, Safarov, A.Rahmonov, B.Qandov, - T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati" nashriyoti, 2019, 28 - bet
9. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri.-Toshkent:A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti.1003, 23 b
10. Yusupov E. Inson kamolotining ma'naviy asoslari. –T. Yangi asr avlodi. 1998, 116-b

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000